

Imkoniyati Cheklangan Shaxslardagi “Muvaffaqiyatga Intilish” darajasi Tahlili

Salimova Marjona Salimova

Termiz Davlat universiteti 1-bosqich magistranti, Termiz, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: marjonasalimova5@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan shaxslarning psixologik xususiyatlari, ularning ruhiy holati, ijtimoiy muhitga moslashuvi va motivatsion holatlari atroflicha tahlil qilingan. Maqolada Dj. Piaje, L.S. Vygotskiy, Erik Erikson kabi olimlarning rivojlanish nazariyalari asosida imkoniyati cheklangan shaxslarning psixologik o‘shishi va ijtimoiy integratsiyasiga oid nazariy yondashuvlar bayon etilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida Elersning “Muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish” metodikasidan foydalanilgan bo‘lib, tadqiqot natijalari imkoniyati cheklangan shaxslarning motivatsion sohasi sog‘lig‘ida muammosi bo‘lmagan shaxslarga nisbatan teng yoki yo‘qligini aniqlashga qaratilgan. Ushbu natijalar, ayniqsa, ijtimoiylashgan guruh vakillari (talabalar, paraatletlar) orasida yaqqol namoyon bo‘lgan. Tadqiqot asosida inklyuziv jamiyat barpo etish, ta’limda moslashtirilgan yondashuvlar, ota-onalar va mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlash kabi muhim tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola imkoniyati cheklangan shaxslarning jamiyatdagi o‘rnini chuqur tahlil etish hamda ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish zaruratini asoslab beradi.

Kalit so‘zlar: Imkoniyati cheklangan shaxslar, inklyuziya, integratsion yondashuv, ijtimoiy moslashuv, ijtimoiylashuv, motivatsion soha, muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi, ijtimoiy-ruhiy holat.

1 Kirish

Imkoniyati cheklangan shaxslar — bu turli omillar tufayli jismoniy, aqliy yoki hissiy cheklovlarga duchor bo‘lgan insonlardir. Ular ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan ko‘pincha cheklangan imkoniyatlarga ega bo‘ladilar. Psixologiyada bu mavzuning ahamiyati katta, chunki imkoniyati cheklangan shaxslarning psixologik holatini tushunish, ular uchun samarali yordam va qo‘llab-quvvatlash tizimlarini yaratish uchun zarur. Imkoniyati cheklangan shaxslarning ruhiy holatini, ularning psixologik rivojlanishini va ijtimoiy integratsiyaga ta’sirini o‘rganish juda muhimdir. Bundan tashqari, psixologik yordam va rehabilitatsiya jarayonlarining ahamiyatini ko‘rsatish ham maqsadga muvofiqdir.

Imkoniyati cheklangan shaxslarning psixologik xususiyatlari ularning jismoniy yoki aqliy cheklovlari bilan chambarchas bog‘liq. Shaxsning imkoniyatlari cheklangan bo‘lsa-da, ularning ichki dunyosi va ruhiyatidagi o‘zgarishlar ham ijtimoiy, psixologik va hissiy faktorlar bilan aloqadordir. Imkoniyati cheklangan shaxslar, masalan, nogironlik, ko‘rish yoki eshitish qobiliyati cheklanganlik, yoki boshqa jismoniy cheklovlar bilan yashaydigan shaxslar, psixologik holatlari turlicha bo‘lishi mumkin. Bunday shaxslar o‘zining o‘zligini anglashda qiyinchiliklarga duch kelib, jismoniy imkoniyatlarning cheklanishi ijtimoiy izolyatsiya, depressiya, va stressni keltirib chiqarishi mumkin.

Shuningdek, aqliy imkoniyatlari cheklangan shaxslarning o‘zini anglash jarayoni murakkablashadi. Misol uchun, aqliy rivojlanishdagi kechikish yoki o‘zini ifodalashdagi cheklovlar ular uchun psixologik qiyinchiliklar yaratadi. Erik Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, insonlarning o‘zini anglash va mustaqil ravishda jamiyatda o‘z o‘rnini topishlari kerak. Imkoniyati cheklangan shaxslar bu jarayonda muayyan to‘siqlarga duch keladi.

Imkoniyati cheklangan shaxslar ko‘pincha ijtimoiy stereotiplarga duch keladilar, bu esa ularning o‘zligini anglashida muammolar yaratadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, jamiyatdagi salbiy stereotiplar va noto‘g‘ri qarashlar, masalan, “nogiron odamlar baxtsiz” yoki “ular

jamiyatga foydasiz” kabi fikrlar, cheklangan imkoniyatga ega bo‘lgan shaxslarning o‘zini baholashini pasaytirishi mumkin. Bu holat ularning ruhiy salomatligi va ijtimoiy integratsiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Imkoniyati cheklangan shaxslarning rivojlanishi asosan ikkita asosiy faktor — biologik va ijtimoiy omillar bilan bog‘liq.

2 Adabiyotlar tahlili

Dj.Piajening kognitiv rivojlanish nazariyasiga ko‘ra, har bir inson o‘zining rivojlanish bosqichlaridan o‘tadi. Imkoniyati cheklangan shaxslar bu bosqichlarni turlicha o‘tishi mumkin, chunki ularning kognitiv yoki ijtimoiy rivojlanishida to‘siqlar mavjud. Bu borada L.S. Vygotskiyning ijtimoiy-kognitiv rivojlanish nazariyasi ham muhim ahamiyatga ega. Unga ko‘ra, cheklangan imkoniyatlarga ega bo‘lgan shaxslar, ijtimoiy o‘zaro aloqalar va qo‘llab-quvvatlash tizimlari orqali rivojlanish imkoniyatlariga ega bo‘lishi mumkin. Jamiyat va atrof-muhit bilan o‘zaro aloqalar ularning kognitiv va hissiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Yosh bolalar uchun, jismoniy yoki aqliy cheklovlar rivojlanishning tabiiy bosqichlarini kechiktirishi yoki o‘zgartirishi mumkin. Masalan, eshitish qobiliyati bo‘lmagan bolalar o‘z nutqlarini rivojlantirishda kechikishi mumkin. Bu, o‘z navbatida, ijtimoiy muammolarni va psixologik qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Imkoniyati cheklangan shaxslar ko‘pincha o‘zlariga bo‘lgan salbiy qarashlar va jamiyatdagi o‘rni haqida tashvishlanishadi. Ular, o‘zlarining jismoniy yoki aqliy imkoniyatlari cheklanganligi sababli, ko‘proq stressga duchor bo‘lishadi. Bunday shaxslar stressga chidamlilik jihatidan odatda qiyinchiliklarga duch keladilar. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ular o‘zlarini kam baholashlari va jamiyatda o‘z o‘rnini topishda muammolarga duch kelishlari mumkin. Stress va depressiya esa ularning hayot sifatini yanada pasaytiradi.

Imkoniyati cheklangan shaxslar ko‘pincha depressiya, bezovtalik va boshqa ruhiy kasalliklar bilan kurashishadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, jismoniy va aqliy cheklovlar, ijtimoiy izolyatsiya va yordam tizimlarining yetishmasligi psixologik muammolarni yanada kuchaytirishi mumkin. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun psixologik yordamni tashkillashtirish muhim ahamiyatga ega. Bu yordam nafaqat ruhiy salomatlikni tiklashga, balki ularning jamiyatga integratsiyalashishiga ham yordam beradi.

Psixologik yordam ko‘rsatuvchi mutaxassislar tomonidan taqdim etiladigan psixoterapiya va maslahatlar shaxsning ruhiyatini barqarorlashtirishga yordam beradi. Imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus psixoterapiya metodlari ishlab chiqilgan bo‘lib, bu usullar stressni kamaytirish, o‘zini baholashni oshirish va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan. Rehabilitatsiya psixologiyasining asosiy vazifasi, imkoniyati cheklangan shaxslarni jamiyatda faollikka jalb qilish va ularning hayot sifatini oshirishdir. Rehabilitatsiya jarayonida psixologlar turli metodlardan foydalanib, shaxslarning o‘ziga bo‘lgan ishonchini tiklashadi. Imkoniyati cheklangan shaxslar ko‘pincha ijtimoiy stigma va stereotiplarga duch keladilar. Bu qarashlar ularning ruhiy holatiga, o‘zini anglashiga va jamiyatdagi o‘rniga ta’sir ko‘rsatadi. Stigma — bu jamiyatning ayrim guruhlarga nisbatan salbiy va noto‘g‘ri qarashidir. Imkoniyati cheklangan shaxslar ko‘pincha jamiyatda “no‘xush” yoki “kam samarali” deb qaralishadi. Bu ularning o‘zini kam baholashiga va ijtimoiy aloqalarni cheklashga olib keladi.

3 Tadqiqot metodologiyasi

Imkoniyati cheklangan shaxslarning psixologik holatini o‘rganish nafaqat ularning ruhiyatini tushunishga, balki jamiyatda ularning o‘rnini mustahkamlashga yordam beradi. Psixologik yordam va rehabilitatsiya jarayonlarini rivojlantirish, shuningdek, ijtimoiy integratsiyani qo‘llab-quvvatlash, imkoniyati cheklangan shaxslarning hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Jamiyatda salbiy stereotiplarni kamaytirish va ijtimoiy adolatni ta’minlash uchun faol ish olib borish zarur. Bugungi kun psixologlarining zimmasida turgan vazifalardan biri ham aynan shu – imkoniyati cheklangan bolalarni kamsitilganlik ruhida ulg‘ayishini oldini olish va ularni salbiy ruhiy emotsional holatlar bilan ulg‘ayishiga yo‘l qo‘ymaslikdir. Teng huquqli jamiyatda yashar ekanmiz, avvalo atrofimizdagi

nomukammallik bilan ulgʻayayotgan yoki shu tuygʻu bilan yashayotgan insonlarga bu “Nomukammallik”ni his qildirmasligimiz shart. [1.14.]

Dunyoga kelib, yashab qolish uchun intilayotgan har bir individ hayotining ilk kunlaridan boshlab oldinga intila boshlaydi. U bajarayotgan har bir harakat, ehtiyojlaridan kelib kelib chiqayotgan ichki va tashqi turtki, motiv natijasida yuzaga keladi. Inson faoliyati turli motivlar yigʻindisi mahsuli boʻlib hisoblanadi. Jamiyat aʼzosi boʻlgan har bir individ oʻz ehtiyojlaridan kelib chiqib faoliyatga kirishida va bu normal holat. Keling avvalo fikrlarni umumlashtirish maqsadida “Motiv”, “Motivatsiya” va eng birinchi navbatda ehtiyojga toʻxtalib oʻtsak.

Individ oʻsib ulgʻayishi davomida turli narsalarga ehtiyoj seza boshlaydi. Ilk bolalik chogʻlarida nisbatan oddiy, fiziologik ehtiyojlarini qondirishga intilgan individ ulgʻayib borishi bilan ehtiyojlari safi ham kengayib boradi. Endi u ijtimoiy, moddiy, maʼnaviy ehtiyojlarini qondirishga zarurat seza boshlaydi. Ushbu ehtiyojlarni qondirish maqsadida yuzaga kelayotgan turtki – bu motivdir. Bir ehtiyojni qondirish maqsadida yuzaga kelayotgan bir qancha motivlar yigʻindisi – bu Motivatsiya hisoblanadi.

Gumanistik psixologiyaning asosiy vakillaridan biri boʻlgan Abraham Maslouning Ehtiyojlar ierarxiyasi bu boradagi eng yaxshi nazariyalardan biri hisoblanadi. Maslou oʻz nazariyasini piramida shaklida tasvirlab berdi va uni quyidagicha jaoylashtirdi:

Abraham Maslou ierarxiyasi:

1. Fiziologik ehtiyojlar: oziq-ovqat, uy-joy, roʻzgʻor buyumlari, birlamchi ehtiyojlarni qondirish vositalari va boshqalar.
2. Xavfsizlikka boʻlgan ehtiyoj: kafolatli ish, barqaror ish haqi, pensiya taʼminoti va shu kabilar.
3. Ijtimoiy guruhga mansublik: boshqa kishilar bilan munosabatga kirishishga, jamiyat tomonidan eʼtirof etilishga, doʻstlik, oilaviy rishtalarni bogʻlashga boʻlgan ehtiyoj.
4. Hurmat va eʼtiborga boʻlgan ehtiyoj: kasbiy malakasini oshirish, oʻzgaralar tomonidan tan olinish, eʼtirof etilish, qilayotgan xizmatlari jamiyatga naf keltirayotganligini his qilish, ishda mustaqillik kabi bir qator ehtiyojlar.
5. Oʻz-oʻzini namoyon etish ehtiyoji: insonning oʻz yashirin imkoniyatlarini haqiqatga aylantirishga boʻlgan, oʻzlikni anglash va namoyon etishga boʻlgan ehtiyoj yotadi.

Piramidaning oʻziga xos bir jihati shundan iboratki, qoʻllanilishiga koʻra fiziologik ehtiyojlar birinchi pogʻonada tursa, daraja boʻyicha esa, oʻz-oʻzini anglash, namoyon qilish istagi oliy oʻrinda turadi. Abraham Maslou fikriga koʻra inson eng avvalo birlamchi ehtiyojlarini qondiradi va keyingi qadamga oʻtadi. Quyi ehtiyojlari qondirilmagan inson uchun keyingi qadamdagi ehtiyojning ahamiyati yoʻq deb tushuntiradi u.

Ilk bolalik davrida bolaning ehtiyojlari sodda koʻrinishda boʻladi. Uning uchun birlamchi ehtiyojlarni qondirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, bolada motivlar turli-tuman boʻladi va bu tez-tez almashinib turadi. Bu borada rus psixologi S.L.Rubinshteyn shunday deydi: “Bevosita bolaga taʼsir etuvchi har bir qoʻzgʻatuvchi (qoʻzgʻovchi) ilk bolalik davrida uning oʻsishida hukmronlik qiladi. Chunki undagi ichki motivlar hali mustahkam emas, shuning uchun har xil vaziyatda bola boshqa qoʻzgʻatuvchi hukmronligiga tobe boʻlib qolishi mumkin. Shu boisdan beqaror, kuchsiz, betartib motivlar xuddi shunday xatti-harakatga bogʻliq [2.18.].

Bola oʻsib borishi bilan uning ehtiyojlari va ehtiyojni yuzaga keltiruvchi turtki – motivlari ham oʻzgarib, kengayib boradi. Xoʻsh birlamchi ehtiyojlari qondirilgan, shaxs boʻlib shakllanayotgan yoki allaqachon shaxs boʻlib shakllangan insonlarda aniq bir motiv ustunlik qiladimi? Ularda oʻz-oʻzini namoyon qilish xohishi qay darajada? Hukmron motiv ostida maqsad sari intilish ehtiyoji bormi? Shular va shu kabi savollarga javob olish maqsadida yoshlarning muvaffaqiyatga intilish motivatsiyasini oʻrganishga qaror qildik. Bunda biz “Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi”dan foydalandik. Tadqiqot obʼyekti sifatida Olimpia zaxiralari kolleji va Oliy taʼlim muassasalarining imkoniyati cheklangan va sogʻligʻida muammosi boʻlmagan talabalaridan foydalandik.

Tadqiqot maqsadi: yoshlarda muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasi qanchalik rivojlangan? Imkoniyati cheklangan insonlar va sogʻligʻida muammosi boʻlmagan insonlar muvaffaqiyatga

intilish motivatsiyasi o‘rtasida farq mavjudmi? Mavjud bo‘lsa, qaysi guruhda ustun?... Ushbu masalalarni aniqlash. [3.15]

Bevosita ushbu tadqiqot ishimizni yoritish davomida Elersning “Muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish” metodikasidan foydalandik. Tadqiqot obyekti sifatida Termiz Davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti yo‘nalishi talabalari, Termiz Davlat universitetining imkoniyati cheklangan talabalari va Termiz Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi o‘quvchilaridan foydalandik. Tadqiqotimiz 100 nafar respondentda o‘tkazilib, 18 yoshdan 28 yoshgacha bo‘lgan o‘g‘il qizlarni qamrab oldi.

4 Tahlil va natijalar

Respondentlarning jins va yosh chegarasini quyidagi 3.2.1. va 3.2.2-rasmlar orqali ko‘rish mumkin.

1-rasm. Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning jins tafovutlari to‘g‘risida ma’lumot

Ushbu tadqiqot ishimizda qatnashgan respondentlarimizni ikki guruhga – sog‘ligida muammo bo‘lmagan va imkoniyati cheklangan respondentlarga bo‘lib jins tafovutini tahlil qiladigan bo‘lsak, (1-rasm.) sog‘lom respondentlarning 28 nafari ayol 22 nafari erkak jinsiga mansub ekanligini ko‘rish mumkin. Imkoniyati cheklangan respondentlarda bu ko‘rsatkich 31 nafari ayol va 19 nafari erkak jinsini ko‘rsatmoqda. Umumiy respondentlarning 59 nafari (59%)ni ayol va 41 nafari (41%)ni erkak jinsiga mansub respondentlar tashkil etdi.

2-rasm. Tadqiqotda ishtirok etgan respondentlarning yosh tafovutlari to‘g‘risida ma’lumot

Yuqorida keltirib o‘tilganidek ushbu tadqiqot ishimizda 18 yoshdan 28 yoshgacha bo‘lgan 100 nafar respondent ishtirok etdi. Yosh chegarasini ikki guruhga 18 yoshdan 23 yoshgacha (o‘spirinlik davri) va 24 yoshdan 28 yoshgacha (yoshlik davri) bo‘lib tahlil qildik. Avval sog‘lig‘ida muammosi bo‘lmagan respondentlarning yoshi haqidagi ma’lumotni ko‘rib chiqsak – 18-23 yosh oralig‘idagi respondentlar soni 42 nafarni va 24-28 yoshgacha bo‘lgan respondentlar soni 8 nafarni tashkil etdi. Imkoniyati cheklangan respondentlarimizda bu ko‘rsatkich – 18-23 oralig‘i 27 nafar va 24–28 yosh oralig‘i 23 nafarni tashkil etdi. Umumiy respondentlarni yosh bo‘yicha tahlil qiladigan bo‘lsak 18-23 yosh oralig‘idagi respondentlar soni 69 nafar (69%)ni va 24-28 yosh oralig‘idagi respondentlar soni 31 nafar (31%)ni tashkil etdi. Ko‘rinib turganidek 18-23 yosh 69%>31% 24-28 yosh.

1. Jadval

“Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi” bo‘yicha respondentlarning o‘rtacha qiymati(Sog‘lom respondentlar). N=50

T/R	Yosh	Muvaffaqiyatga nisbatan juda past motivatsiya 1-10 ball	O‘rta darajadagi motivatsiya 11-16 ball	Anchagina yuqori motivatsiya 17-20 ball	Muvaffaqiyatga nisbatan o‘ta yuqori motivatsiya 21 balldan yuqori
1	21,52	0	15,2	19,3	24,2

Ushbu metodika bo‘yicha (1.jadval) sog‘ligida muammo bo‘lmagan respondentlarning natijalarini tahlili shuni ko‘rsatdiki Muvaffaqiyatga nisbatan juda past natija (1-10 ball) oralig‘ida ko‘rsatkichlar qayt etilmadi. O‘rta darajadagi motivatsiya (11-16 ball bo‘yicha sinaluvchialr to‘plagan ballari o‘rtacha qiymati 15,2 ballni tashkil etdi. Anchagina yuqori motivatsiya (17-20 ball) qayt etilgan respondentlar ballarining o‘rtacha qiymati 19,3 ballni va Muvaffaqiyatga nisbatan o‘ta yuqori motivatsiya (21 balldan yuqri) ko‘rsatkichiga ega sog‘ligida muammo bo‘lmagan respondentlarning ballari o‘rtacha qiymati 24,2 ballni tashkil etdi.

3-rasm. “Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi” sog’ligida muammo bo’lmagan respondentlarning ko’rsatkichlari haqida ma’lumot

Sog’ligida muammo bo’lmagan respondentlarimizdan olingan natijalarning o’rtacha qiymatini statistik tahlil qilib o’tadigan bo’lsak, respondentlarimiz orasida past natija qayd etganlar kuzatilmadi. 5 nafar yohud sinaluvchilarimizning 10% da o’rta darajadagi motivatsiya, 6 nafar, yohud sinaluvchilarimizning 12% da anchagina yuqori motivatsiya va eng ko’p 39 nafar yohud sinaluvchilarimizning 78% da muvaffaqiyatga nisbatan o’ta yuqori motivatsiya kuzatildi.

2. Jadval

“Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi” bo’yicha respondentlarning o’rtacha qiymati (Imkoniyati cheklangan respondentlar). N=50

T/R	Yoshi	Muvaffaqiyatga nisbatan juda past motivatsiya 1-10 ball	O’rta darajadagi motivatsiya 11-16 ball	Anchagina yuqori motivatsiya 17-20 ball	Muvaffaqiyatga nisbatan o’ta yuqori motivatsiya 21 balldan yuqori
1	22,96	0	15,75	18,69	23,33

Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi bo’yicha Imkoniyati cheklangan respondentlarning natijalarini ballar bo’yicha tahlil qilib chiqamiz (2.jadval). Muvaffaqiyatga nisbatan juda past motivatsiya (1-10 ball) 0 ko’rsatkichni ko’rsatdi. O’rta darajadagi motivatsiya (11-16 ball) bo’yicha o’rtacha qiymat 15,75 ball ko’rsatdi. Anchagina yuqori motivatsiya (17-20 ball) bo’yicha o’rtacha qiymat 18,69 ball bo’lsa, Muvaffaqiyatga nisbatan o’ta yuqori motivatsiya (21 balldan yuqori) qayt etgan Imkoniyati cheklangan respondentlarning o’rtacha ballarining qiymati 23,33 ballga teng bo’ldi.

Bunga sabab sifatida biz ob’yekt sifatida foydalangan imkoniyati cheklangan respondentlarimiz ijtimoiylashgan (oliy ta’lim talabalari va professional sport bilan shug’ullanuvchi paraatlet) guruhga mansub, shunga ko’ra ularda muvaffaqiyatga intilishga nisbatan motivatsiya o’ta yuqori ekanligi bilan izohlanadi.

4-rasm. “Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi” Imkoniyati cheklangan respondentlarning ko‘rsatkichlari haqida ma’lumot

Imkoniyati cheklangan respondentlarimizdan olingan natijalarning o‘rtacha qiymatini statistik tahliliga qisqacha to‘xtalib o‘tsak. Bunga ko‘ra past natija qayd etgan respondent kuzatilmadi. 4 nafar yohud sinaluvchilarimizning 8 % da o‘rta darajadagi motivatsiya, 13 nafar yohud 26% sinaluvchida anchagina yuqori motivatsiya va eng ko‘p 33 nafar yohud imkoniyati cheklangan respondentlarning 66% da muvaffaqiyatga nisbatan o‘ta yuqori motivatsiya kuzatildi.

5-rasm. “Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi” sog‘ligida muammo bo‘lmagan va imkoniyati cheklangan respondentlarning muvaffaqiyat bo‘lgan motivatsiyasi tafovuti tahlili

Elersning muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi bo‘yicha har ikkala guruh, ya’ni sog‘ligida muammo bo‘lmagan va imkoniyati cheklangan respondentlardan

olingan natijalarning o'rtacha qiymatini o'zaro taqqoslash orqali shunday xulosa qilish mumkin Imkoniyati cheklangan respondentlar 21,52 <22,74 sog'ligida muammo bo'lmagan respondentlar.

5 Xulosa va Tavsiyalar.

Xulosa sifatida shuni aytish lozim-ki tadqiqot ishimizning amaliy qismi biz kutgan natijani berdi. Tadqiqot ishimizning obyekt sifatida sog'ligida muammo bo'lmagan respondentlarni va ijtimoiylashgan (sport bilan shug'ullanuvchi Paraatletlar va Oliy ta'lim muassasalari talabalari) imkoniyati cheklangan respondentlarni tanlab olgan edik. Tadqiqot farazimiz ijtimoiylashgan Imkoniyati cheklangan insonlarning shaxs xususiyatlari sog'ligida muammosi bo'lmagan insonlarnikidan deyarli farq qilmasligi edi. Tadqiqot natijalarining tahliliga ko'ra ijtimoiy hayotda o'z o'rniga ega, ijtimoiylashgan Imkoniyati cheklangan insonlarning ijtimoiylashuvi, ularning ta'lim olishi, jamiyatga qo'shilishi, ulardagi muloqotmandlikni oshirishi, uyatchanlik, tortinchoqlik kabi xususiyatlarni kamaytirishi, ularning ijtimoiy tipini meyorlashtirishi mumkinligini ko'rsatdi. Muvaffaqiyatga erishish motivatsiyasini tashxis qilish metodikasi bo'yicha har ikkala guruh, ya'ni sog'ligida muammo bo'lmagan va imkoniyati cheklangan respondentlardan olingan natijalarning o'rtacha qiymatini o'zaro taqqoslash orqali shunday xulosa qilish mumkin bo'ldik-ki har ikkala guruhda ham muvaffaqiyatga intilishga bo'lgan motivatsiya o'ta yuqori darajada, faqat ko'rsatkichlarda biroz farq kuzatilishi mumkin. Imkoniyati cheklangan respondentlar 21,52<22,74 sog'ligida muammo bo'lmagan respondentlar.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqqan holda quyidagicha tavsiyalar berish mumkin:

Imkoniyati cheklangan bolalarni umumta'lim sharoitida o'qitishni tashkillashtirish, o'qituvchi-defektolog, psixolog, ota-onalar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda ishlashni yo'lga qo'yish, imkoniyati cheklangan bolaning shaxsiy xususiyatlariga ko'ra korreksion metod va moslashtirilgan o'quv reja, dasturlar va boshqa omillardan foydalanib, atrofdagi jamoatchilik bilan birgalikda o'qitishning turli shakllarini tashkil qilish, ota-onalar uchun imkoniyati cheklangan bolalarni o'qitish tizimini, psixologik malakalarini oshirish uchun o'quv qo'llanmalar yaratish, imkoniyati cheklangan bolalarning ota-onalarning huquqiy bilimini oshirib borish va boshqalar.

Ushbu takliflar asosida ishlab chiqilgan aniq dasturlarga tayangan holda imkoniyati cheklangan shaxslarning ham huquq va manfaatlarini himoya qilib, inklyuziv jamiyatni tashkil qilishimiz mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.X. Xaitov "Konsultativ psixologiya va psixokorreksiya" o'quv qo'llanma. Toshkent. "O'zkitobsavdonashriyoti" 2020. 71-72 betlar.
2. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya. T. 2007 yil.
3. L.R. Mo'minova, Sh.M. Amirsaidova, Z.N. Mamarajabova, M.U. Xamidova, D.B. Yakubjanova, Z.M. Djalolova, N.Z. Abidova., "Maxsus psixologiya" o'quv qo'llanma. "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti" Toshkent– 2013 yil. 3-bet.
4. Sh. Nurmuxamedova "Nogiron bolalarni tarbiyalashda oila va maxsus muassasa hamkorligini ta'minlashning ilmiy-metodik asoslari" (Monografiya) Toshkent –2014 yil
5. L. Maxsudova. M. Oilaviy munosabatlar psixologiyasi. (uslubiy qo'llanma) Namangan. 2003.
6. M.S. Salimova (2021 yil) "Imkoniyati cheklangan insonlarning ijtimoiylashuvi". O'zbekiston Milliy Universiteti yangi O'zbekistonda pedagogika fanini innovatsion rivojlantirish istiqbollari: nazariya va amaliyot ilmiy-amaliy konferensiya. 2(1) 131-134 betlar.
7. Nishanova Z.T. "Ontogenez psixologiyasi. Pedagogik psixologiya" Toshkent 2019 yil.
8. N.A. Tursunqulov "Nogironligi bor shaxslar bilan ijtimoiy ish amaliyoti" o'quv-uslubiy qo'llanma. Guliston–2020 yil. 21-22 betlar.
9. Pulatova Dilfuza Azamovna, To'raqulova Dilara Feruz qizi, Saydalova Bonu Abdumo'min qizi, Zuhriddinova Dildora Shuhriddin qizi., "Inklyuziv ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarni saralash". Ilm-fan va innovatsiya ilmiy-amaliy konferensiyasi. 80-88 betlar.

10. Положение детей в мире на 2005 год. ООН. ЮНИСЕФ. Нью-Йорк, США, 2005.
11. Рубинштейн С.Л. Отношение мышления к бытию и логическая структура познания // Человек и мир. – М., 1983.
12. Статья Е.Л. Гончаровой “Специальная психология”. 2002 год, Almanah Института коррекционной педагогики РАО. <https://www.almanah.ikprao.ru/5/st01.htm#>.
13. Salimova Marjona Salomovna “Oilaviy munosabatlar destruksiyasida nogironligi bor farzandning roli va ularni ruhiy reabilitatsiya qilish chora-tadbirlari tahlili”. International Scientific Journal Science and Innovation. B seria 2022-yil 4-Son. 30-35 betlar.
14. Salimova Marjona Salomovna “Nomukammallik tuyg‘usi va shaxs xususiyatlari”. Образование и наука в XXI век. Выпуск номер 25(томь) (апрел 2022) 487-491 betlar.
15. Salimova Marjona Salomovna “Talabalarda muvaffaqiyatga intilish darajasi tahlili”. XXI asrda Innovatsion texnologiyalar, fan va ta’lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar ilmiy konferensiyasi. 30.06.2023 yil.[3] 49-51 betlar.
16. Всероссийский семинар “Проблемы специальной психологии в образовании” ноябр 1998 года. <https://psy.1september.ru/1999/psy45-1.htm>.
17. “O‘zbekistonda nogironligi bo‘lgan bolalar va kattalar ahvolining tahlili” qisqacha hisobot. (United Nations Uzbekistan) 2019 yil. 9-11-21-29 betlar.
18. G‘oziev. E.G‘. “Umumiy psixologiya” psixologiya mutaxassisligi uchun darslik. 1-kitob. Toshkent –2002. 95-121-122 betlar
19. <http://www.edu.uz>
20. <http://www.ziyo.edu.uz>
21. <http://www.lex.uz>